

A IMPORTÂNCIA DO SUPORTE BÁSICO DE VIDA PARA O PÚBLICO LEIGO

Ciências da Saúde / 01/04/2023

THE IMPORTANCE OF BASIC LIFE SUPPORT FOR LAY PEOPLE

LA IMPORTANCIA DE BÁSICO DE LA VIDA PARA EL PÚBLICO LEGO

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7791920

Daniela da Silva Canton¹

Gabriela Almeida Nunes²

Mirelia Rodrigues Araújo³

Marcílio da Costa Carvalho⁴

RESUMO

Introdução: Leigos que passam por treinamento de SBV tem papel fundamental no aumento de sobrevivência e melhora em paradas cardiorrespiratórias. **Objetivo:** Entender a importância do ensino em suporte básico de vida para leigos.

Materiais e Métodos: revisão de literatura do tipo integrativa que permite reunir os pontos principais de um determinado assunto, traçando resultados de estudos que contribuirão posteriormente para o aperfeiçoamento da prática após teoria. **Resultados:** O conhecimento em suporte básico de vida diminui o tempo entre o prestar socorro e o atendimento intra-hospitalar ofertam maiores chances de sobrevivência e reduzem as chances do desenvolvimento de

sequelas. **Consideração Final:** O público leigo tem capacidade de aprendizagem em saúde, mostrando que o suporte básico de vida (SBV) é fundamental para uma resposta positiva frente a uma situação de urgência e emergência. Os dados apontam que adoção de estratégias e políticas voltadas para o ensino em suporte básico de vida para leigos é essencial para prevenção de agravos à saúde.

Descritores: Suporte Básico De Vida, Primeiros Socorros, Atendimento Pré-Hospitalar.

ABSTRACT

Introduction: Lay people who undergo BLS training play a fundamental role in increasing survival and improvement in cardiorespiratory arrests. **Objective:** To understand the importance of teaching basic life support for Lay People.

Method: An integrative literature review that allows the gathering of the main points on a given subject, tracing studies' results that will add to the improvement of practice after theory. **Results:** The knowledge in basic life

supports reduces the time between providing help and the in-hospital care, offering better chances of living and diminishing the chances of developing after-effects. **Final considerations:** The Lay People has the capacity of learning health education, showing that the basic life support (BLS) is fundamental to a positive response to a situation of urgency and emergency. The data indicate that the adoption of policies and strategies focused on the basic life support to Lay People is essential to prevent health problems aggravations.

Descriptors: *Basic Life Support, First Aid, Pre Hospital Care.*

1. INTRODUÇÃO

O Suporte Básico De Vida (SBV) é um conjunto de ações rápidas que são executadas à pessoa que necessita de socorro imediato no ambiente extra-hospitalar, até a chegada da equipe de saúde com suporte avançado de vida. A parada cardiopulmonar é a situação mais recorrente observada em situações

clínicas ou causadas por traumas podendo levar rapidamente ao óbito (CARDOSO *et al.*, 2017).

Quando o leigo que presencia a ocorrência tem treinamento adequado em SBV, e os executa de forma rápida e com alta eficiência, permite uma maior chance de estabilização da vítima e diminui de sequelas e agravos relacionado à demora do atendimento. Define-se leigo a pessoa não pertencente a determinada profissão ou que não possua conhecimento em alguma área específica. (MARCHI, 2007; MICHAELIS, 2008).

O SBV é um curso criado pela *American Heart Association (AHA)*, que visa preparar pessoas para estabilizar vítimas em Paradas Cardiorrespiratórias (PCR), sendo a PCR, mais recorrente. AHA é responsável pela publicação e atualizações de instruções para Reanimação Cardiopulmonar (RCP) e Atendimento Cardiovascular de Emergência (ACE). Profissionais de saúde e instituições de ensino em saúde de todo o mundo, utilizam desse conteúdo como fonte para o direcionamento correto de salvamento. Uma das alterações em 2020 nas diretrizes da Associação Americana do Coração, fala sobre a importância do início imediato da RCP por socorristas leigos. O que demonstra cada vez mais a relevância deste tema. (AMERICAN HEART ASSOCIATION, 2020).

Uma das principais causas de morte extra-hospitalar é a falta de atendimento, seguida da prestação de primeiros socorros inadequado. No caso de PCR, se a compressão torácica for realizada ainda no primeiro minuto, as probabilidades de sucesso são de até 98%. A partir do quinto minuto, as chances caem para 25% e os índices de sobrevivência caem para 1%, caso o socorro não seja realizado em até 10 minutos. (TONY *et al.*, 2020).

Estima-se que mais da metade das ocorrências de saúde ocorrem no cotidiano, por isso em sua grande maioria são presenciadas pela população leiga. Nesse momento, várias barreiras são impostas como: desequilíbrio emocional e falta de habilidade para realização das manobras de SBV. Quando estes eventos acontecem com um parente próximo, dificulta ainda mais a ação. É de grande relevância que a população tenha conhecimento acerca do SBV, para que assim

peças possam agir de forma correta em situações de emergências extra hospitalar (SOUSA *et al.*, 2021).

A ação imediata e correta de pessoas sem formação acadêmica na área de saúde em uma situação de emergência, pode evitar óbitos ou o agravamento da saúde da vítima (CARDOSO *et al.*, 2017). Leigos que passam por treinamento tem papel fundamental no aumento de sobrevivência e melhora em ocorrências como: PCR, engasgos, convulsão, hemorragias e desmaios, que costumam ocorrer fora do ambiente hospitalar, cada vez mais, é notório a importância do compartilhamento de informações sobre SBV. (TONY *et al.*, 2020).

Diante disso, o tema sobre SBV foi escolhido devido a observação do baixo conhecimento de SBV por pessoas leigas, e quão importante é saber realizar os procedimentos corretamente. Este trabalho tem grande relevância científica para entender que o SBV é algo primordial para toda a população, e que, ao saber realizar as manobras de primeiros socorros e estabilização de uma vítima corretamente, contribui para otimizar a chance de sobrevivência em muitos acidentes e ocorrências que necessitem de prestação de socorro o mais rápido possível.

Mediante o levantamento da importância da transmissão do conhecimento em SBV para leigos, podemos entender melhor a extrema necessidade de saber realizar manobras de primeiros socorros, que estão dentro do ensino em SBV, colaborando para criações de novas políticas públicas voltada para implantação desse tipo de ensino em saúde nos mais variados setores.

O estudo contribui para agregar ainda mais o acervo bibliográfico já existente sobre o referido tema, SBV. A relevância e necessidade de transmissão do ensino e conhecimento sobre o SBV para o maior número possível de pessoas, nas mais diversas áreas e situações, diminuem os possíveis impactos e danos à saúde de quem necessita de socorro imediato. Portanto este trabalho teve como objetivo, entender a importância do SBV para leigos.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

O conjunto de atitudes e ações que devem ser tomadas inicialmente à vítima no ambiente extra-hospitalar é conhecido como SBV ou primeiros socorros, ambos têm a mesma finalidade, podendo ser efetuado por pessoas leigas, mas que previamente tenham passado por conhecimento teórico e prático sobre o assunto, aumentando assim as chances de sobrevivência e diminuindo possíveis sequelas (PERGOLA, ARAUJO, 2009).

O SBV é composto por uma sequência de etapas, iniciando pela segurança da cena onde a vítima se encontra, priorizando a integridade física do socorrista, seguido do reconhecimento da PCR, onde deve ser observado se o indivíduo responde, respira e se tem pulso, no caso os leigos podem se basear apenas nos primeiros dois sinais. Após o reconhecimento da PCR, o serviço de Atendimento Móvel De Urgência (SAMU) deve ser chamado e solicitado também o Desfibrilador Externo Automático (DEA), as compressões torácicas devem ser realizadas o mais rápido possível, seguindo a diretriz de 30 compressões para 2 ventilações (LANDA, 2020).

A lei N° 13.945 de 7 de janeiro de 2005, torna obrigatório a manutenção e disponibilidade do aparelho DEA, em locais que concentrem aproximadamente 1500 pessoas ou mais diariamente. No Art 2º, inciso I, diz que o aparelho deve ser de fácil manuseio, de forma que possibilite ser utilizado por qualquer pessoa. (SÃO PAULO (SP), 2005).

O SBV é crucial para uma resposta positiva frente aos agravos que a urgência e emergência podem acarretar. Durante os primeiros socorros podemos diminuir possíveis complicações causadas pelo atendimento tardio, como agravamento da PCR e/ou hemorragia. O conhecimento acerca do SBV nos possibilita ter uma resposta imediata e correta frente a situações de emergência (TOBASSE *et al.*, 2017).

Agravos à saúde são danos ou prejuízos que podem ser causadas por situações nocivas como: doenças, lesões, obstrução de vias aéreas, intoxicação, acidentes entre outras situações em que estamos expostos no dia a dia, quando os agravamentos acontecem, há maior risco de piora do quadro de saúde. Em

situação em que a vítima precise de uma ação rápida e quem o realiza, faz de forma insatisfatória, a assistência é incapaz de contribuir para minimização de danos que muitas das vezes é causada pela demora de atendimento ou por manobras incorretas, podendo levar a complicações graves para vítima (LAURINDO *et al.*, 2019).

No Brasil em 04 de outubro de 2018, foi sancionado no congresso nacional a lei N° 13.722, chamada de lei Lucas, que torna obrigatória a preparação em primeiros socorros por professores e funcionários de estabelecimentos de ensino públicos e privados de educação básica e de estabelecimentos de recreação infantil (BRASIL, 2018). A necessidade da criação desta lei ocorreu devido a um acidente que ocorreu com Lucas Begalli, uma criança de apenas 10 anos de idade, que perdeu a vida em um simples passeio escolar, onde o mesmo teve uma asfixia mecânica, causada por engasgo com seu lanche, levando rapidamente para uma PCR. Essa fatalidade poderia ter sido evitada se houvesse pessoas preparadas para prestar primeiros socorros (PREFEITURA SANTA RITA DE SAPUCAÍ, 2022).

A educação em saúde vem se configurando ao longo do tempo como uma das principais estratégias para garantir o desenvolvimento de ações de prevenção, manutenção, diminuição de agravos e controle de doenças, principalmente para os segmentos menos favorecidos da população. No entanto, apesar da educação em saúde para a população ser antiga, sua implementação ainda mostra fragilidade em sua atuação, pois os serviços de saúde têm pouca ou nenhuma importância para as ações educativas, no entanto só através da educação em saúde podemos melhorar a saúde como um todo (VECTORELLI *et al.*, 2013)

De acordo com Decreto de Lei nº 2.848 de 07 de dezembro de 1940 Art. 135, que dispõe sobre omissão de socorro, quando não prestamos ajuda, mesmo tendo possibilidades de fazê-lo sem riscos a sua integridade física, à menores abandonada ou lesionada, ou à vítima inválida ou ferida, ao abandono ou em grave e notório perigo de vida; ou não solicitar, nesses casos, o socorro da autoridade pública, podem ter pena de detenção de um a seis meses ou multa, podendo ter pena aumentada dependendo da situação (BRASIL, 1940). Nós, como cidadãos temos o dever de prestar socorro, porém, só devemos fazer

diante do conhecimento teórico/científico previamente adquirido, seja por palestras em escolas, no trabalho, ou nas unidades básicas de saúde.

A prestação de primeiros socorros rápida é medida fundamental para minimizar danos causados por acidentes ou situações de urgência e emergência, as condutas devem ser tomadas rapidamente, por pessoas em que ali se encontrem, de forma que promovam controle da situação até a chegada da equipe de saúde especializada. Visto a frequência com que pessoas leigas presenciam tais circunstâncias no dia a dia, faz-se necessário, a preparação e informação para que estes, o realizem de forma correta (SILVA, 2022).

Pode-se dizer que os procedimentos em SBV e primeiros socorros são basicamente os mesmos, tendo em vista a semelhança das ações entre os dois, o que abrange ainda mais o contexto e expansão da importância que este tema tem para o cotidiano da população em geral. Nota-se que quando uma pessoa passa por treinamento, ela se torna capaz de tomar decisões analisando a situação de urgência e emergência em que se necessita de atendimento rápido (CARBOGIM et al., 2020).

Conceitua-se primeiros socorros como o conjunto de avaliações e intervenções que tem como objetivo auxiliar pessoas que estejam necessitando de ajuda imediata frente a uma situação de emergência, podendo ser realizado por qualquer pessoa que se sinta segura a realiza-lo. Porém o que se observa é que grande parte da população não sabe realizar os primeiros socorros da forma correta (CUNHA., *et al.*, 2019).

Para entendermos melhor quais são as situações de urgência e emergência, precisamos saber o conceito de cada um desses termos, onde a emergência significa risco iminente de vida que precisa de atendimento o mais imediato possível afim de manter os parâmetros vitais dentro da normalidade, para evitar possíveis complicações. Já na urgência acontece uma situação negativa na qual a saúde da pessoa é lesada momentaneamente, sem risco iminente de vida. Porém caso não ocorra a resolução do problema a situação pode se agravar podendo tornar se uma emergência, quando mais rápido for iniciado os

primeiros procedimentos de SBV, maior a probabilidade de sucesso e menos riscos de complicações (CARDOSO *et al.*, 2021).

Ao discutir a relevância da prática e realização de ações, deve-se enfatizar que as ações educativas relacionadas ao SBV devem ser baseadas em estudos científicos e não nas experiências do cotidiano. Embora haja um consenso internacional sobre a importância da formação leiga e a relação entre essa formação e a redução da morbimortalidade, os profissionais de saúde devem estar atentos às intervenções que são realizadas para avaliar maneiras de abordar e transmitir esse tipo de treinamento para a população (NETO *et al.*, 2017).

Portanto torna-se nítido então a relevância de uma conscientização feita por profissionais da saúde treinados e capacitados relacionada a importância da educação em saúde sobre suporte básico de vida para leigo, podendo ser ensinados nos mais diversos lugares em forma de palestras nas escolas, unidades básicas de saúde e empresas, a fim de que o leigo em saúde tenha capacidade para reconhecer uma urgência e emergência e aplicar o conhecimento quando houver necessidade, proporcionado a vítima um aumento na sobrevivência e diminuindo possíveis complicações (LANDA, 2020).

3. MATERIAL E MÉTODO

O presente estudo foi realizado pelo método de revisão de literatura do tipo integrativa que permite reunir os pontos principais de um determinado assunto, traçando resultados de estudos que contribuirão posteriormente para o aperfeiçoamento da prática após teoria (SOUZA, 2010).

Na construção do trabalho foram utilizadas as seguintes bases de dados eletrônicas: LILACS, *Scientific Eletronic Library Online* (SCIELO), Google Acadêmico e PUBMED. Foram utilizados os seguintes descritores de saúde: Suporte Básico De Vida, Primeiros Socorros, Atendimento Pré-Hospitalar.

Os critérios de elegibilidade para seleção dos artigos foram os originais, online e artigos publicados em português e espanhol, nos anos entre 2009-2022, que tratam do referido tema, importância do suporte básico de vida. Como critério

de inelegibilidade foram: artigos fora do Brasil, artigos pagos, publicados antes de 2009, e trabalhos que não se caracterizam como científico.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A amostragem final foi composta por 21 publicações, sendo excluída 7 do quadro de resultados por não se tratar de artigos científicos, todas publicações contribuíram para a origem das informações e discussões do tema. (Quadro 1)

Em geral, o maior desafio encontrado, principalmente no Brasil, é a expansão do ensino sobre suporte básico para indivíduos com pouca ou nenhuma informação referente ao assunto, considerando que, diminuir o tempo entre o prestar socorro e o atendimento intra hospitalar ofertam maiores chances de sobrevivência e reduzem as chances do desenvolvimento de sequelas (TIMERMAN *et al.*, 2019).

Quadro 1. REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA

Título	Autores	Ano/ País/ Base de dados/ A mostra	Delineame n to do estudo / Nível de evidência / Instrum ent os	Síntese das Conclusõe s	Resultado s
Efetividade de modelo de ensino em um curso de primeiros socorros: ensaio	CARBOGI M <i>et al</i>	2020/ Bras il/ SCIELO/ estudante s	Ensaio clínico randomizado	Existe grande desafio em promover ensino significativo em saúde.	Após a aplicação do ensino em SBV observou-se melhora significativa em

clínico randomizado.					manobras de primeiros socorros
Gincana educativa – como salvar uma vida: estratégia sobre primeiros socorros para adolescentes	CARDOSO <i>et al</i>	2021/ Brasil/ google acadêmico / adolescentes	Pesquisa de caráter exploratório	A enfermagem pode ofertar uma gama de conhecimento para o público leigo	A falta de orientação e capacitação para o leigo impede as primeiras ações em situações de emergências.
Suporte Básico De Vida Para Leigos	CARDOSO <i>et al</i>	2017, Brasil, Revista Unimontes Científica. Montes Claros, público leigo	Revisão integrativa	A capacitação da população diminuiu agravos e mortalidades.	A aplicação de cursos teórico práticos apresentam melhores resultados para realização de manobras de

					primeiros socorros.
Atendimento a pacientes em situação de urgência: do serviço pré-hospitalar móvel ao serviço hospitalar de emergência.	CUNHA <i>et al</i>	2009/Brasil / SCIELO/ artigos/	Revisão bibliográfica	visão dos pacientes acerca das vivências relacionadas a articulação entre o APH e hospital	O atendimento pré hospitalar é iniciado no momento da chamada por telefone por profissionais na central de regulação.
A importância de adaptar as unidades básicas de saúde para o atendimento de urgências e emergências de menor	LAURINDO <i>et al</i>	2019/ Brasil/ Google acadêmico /	Pesquisa exploratória, qualitativa	O atendimento de urgência e emergência depende de vários fatores.	A adesão do atendimento em urgência e emergência desafoga os hospitais de alta complexidade .

complexidade.					
Transferência do conhecimento de suporte básico de vida para leigos e profissionais de saúde: uma revisão integrativa metropolitana de ribeirão preto.	LANDA, FERREIRA	2020/ Brasil/ Google acadêmico / artigos	Revisão bibliográfica integrativa	Deve haver maiores investimentos no treinamento da população leiga	O conhecimento e aptidão passados para o leigo é de utilidade ética.
Intervenções de educação em saúde sobre primeiros socorros para leigos no Brasil: revisão integrativa.	NETO et al	2017/ Brasil/ LILACS/ publicações de artigo	Revisão integrativa	Educação sobre primeiros socorros foram efetivas para população	Contribui para redução da mortalidade e redução de sequelas relacionadas aos agravos súbitos.

O leigo e o suporte básico de vida	PERGOLA, A,M; ARAUJO, I,E,M.	2009/ Brasil/ PUBMED/ população leiga	Descritivo exploratório	Considera-se de fundamental importância a capacitação da população leiga	A falta de conhecimento em suporte básico de vida reduz o início rápido de manobras de primeiros socorros
Conhecimento de leigos sobre os primeiros socorros no ambiente extra hospitalar.	SILVA <i>et al</i>	2022/ Brasil/ LILACS/ pessoas leigas	Pesquisa descritiva, e exploratória quantitativa	Observou-se a necessidade de investir em treinamentos sobre primeiros socorros para pessoas leigas.	A maioria dos participantes nunca tinham feito o curso em primeiros socorros, porém demonstraram interesse em fazer.
Treinamento de suporte básico de vida nas escolas.	SOUZA, R, P; FARIA, J, C, P	2021/ Brasil/ Google acadêmico / publicações de artigos	Revisão narrativa	Crianças maiores conseguem realizar melhor compressões torácicas.	Todas as faixas etárias evoluíram na habilidade de realizar

					uma RCP após aula de SBV
Atualização da Diretriz de Ressuscitação Cardiorpulmonar e Cuidados Cardiovasculares de Emergência da Sociedade Brasileira de Cardiologia.	TIMERMAN <i>et al.</i>	2019/ Brasil/ Google acadêmico / publicações	Revisão bibliográfica	O risco de morte ou morbidade aumentada em 16% a cada 30 segundos de demora para iniciar o SBV	após o treinamento e adoção de protocolos em SBV, houve melhora significativa na execução dos primeiros socorros.
Suporte Básico De Vida: Avaliação da Aprendizagem Com Uso De Simulação E Dispositivos De Feedback Imediato.	TOBASSE <i>et al</i>	2017/ Brasil/ Scielo/ e estudantes	Estudo quase experimental, do tipo antes depois.	A utilização de recursos tecnológicos e dispositivos contribuíram para o aprendizado em saúde.	Curso online de suporte básico de vida mostrou-se eficaz frente a facilidade de acesso e aprendizagem

					gem em SBV.
Ensino de Suporte Básico de Vida para escolas: estudo quase experimental	TONY <i>et al</i>	2020/ Brasil/ Scielo/ estudantes	Estudo quase experimental do tipo antes e depois, não randomizado.	Importância da Enfermagem nas ações de educação em saúde nas escolas de ensino básico	Necessidade do avanço em pesquisas sobre o ensino de SBV aos escolares
Suporte Básico de Vida e Ressuscitação Cardiopulmonar em adultos: conceitos atuais e novas recomendações	VECTORELLI <i>et al</i>	2013/ Brasil/ Google acadêmico / estudantes	Revisão bibliográfica	A participação em treinamentos periódicos torna efetivo o SBV	Treinar o maior número de pessoas em SBV é fundamental para sobrevivência da vítima

A partir da análise de dados emergiram 2 categorias temáticas que devem ser observadas, são elas:

CAPACITAÇÃO DE LEIGOS EM SBV

Muitas pessoas ainda não sabem prestar socorro, não por serem incapazes de aprender, e sim porque precisam de treinamento, pois estes, após passarem por instruções e cursos demonstraram que podem sim, realizar prestação de socorro básico com autoconfiança e de forma correta. Quanto mais pessoas estiverem capacitadas com o conhecimento em SBV, maiores as chances de socorro imediato termos (LANDA; FERREIRA. 2020). Vale pontuar que o treinamento deve ser feito por profissionais altamente preparados. Conteúdos com aplicação teórica e prática para assegurar que o indivíduo tenha possibilidade de intervir em situações de urgências e emergências no ambiente extra-hospitalar (PERGOLA, ARAUJO. 2008).

Estudos apontam que pessoas leigas treinadas previamente em cursos de SBV, conseguiram realizar de forma eficaz manobras de reanimação cardíaca, demonstrando que não necessariamente apenas profissionais da saúde podem prestar socorro. Na maioria das vezes, as situações de urgência e emergência acontecem fora do ambiente hospitalar, e são presenciadas por leigos, no entanto o número de pessoas preparadas para prestar socorro ainda é muito baixo, podendo agravar a situação da vítima até a chegada de socorro (SILVA et al, 2022; CARBOGIM *et al*, 2020; CARDOSO *et al*, 2017).

No entanto, mesmo com grande importância, o número de pessoas que sabem realizar primeiros socorros básicos no Brasil ainda é pequeno. Há desafios em como despertar interesse e repassar esse conhecimento para a população, pois a maioria das pessoas não percebem a necessidade de saber prestar socorro até presenciar uma situação em que pouca gente ou nenhuma soube realizar, tornando uma urgência que poderia ser controlada em emergência, muitas vezes resultando em óbitos (CARDOSO *et al.*, 2021).

REDUÇÃO DA MORTALIDADE E AGRAVAMENTO

A parada cardiorrespiratória, é a principal causa de morte em ambiente extra hospitalar, sendo presenciada na maioria das vezes por leigos, no entanto quando estes sabem realizar corretamente os primeiros socorros, ocorre a redução da mortalidade ou sequelas, tendo em vista que após 10 minutos o risco

de morte cerebral é muito alto. Portanto é de suma relevância que cada vez mais pessoas estejam preparadas, para reduzir a esperar do atendimento e aumentar a chance de sobrevivência (CARDOSO *et al*, 2017).

Para entendermos que cada vez mais pessoas estejam preparadas para prestar socorro imediato, precisamos saber que há grande impacto associado a demora dos primeiros atendimentos. Uma situação que poderia ser facilmente controlada como asfixia mecânica, causada por ingestão de alimentos pode torna-se grave, pois a obstrução de vias aéreas rapidamente pode evoluir para uma PCR, podendo levar a vítima a óbito. Ao longo da história houve muitos relatos de casos assim, onde se tivesse alguém preparado com primeiros socorros básicos, poderiam sim, terem evitado agravamento da situação, salvando vidas. (NETO *et al*, 2017; PREFEITURA SANTA RITA DE SAPUCAÍ, 2022).

O treinamento devido em primeiros socorros e SBV por leigos, os prepara para serem capazes de prestar socorro de forma segura e correta, diminuindo agravos e mortalidades ocasionados pela demora. Pautado nisso, podemos entender a importância de mais investimentos e métodos de repassar esse conhecimento tão importante e buscar maneiras de despertar cada vez mais interesse nessas pessoas (TIMERMAN *et al*. 2019).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A preparação de leigos com treinamentos de SBV para prestar socorro frente a PCR e outros eventos adversos contribui de forma relevante para redução de mortalidade. Leigos que passaram por treinamento adequado mostraram estar apta a prestar socorro até a chegada do suporte básico de vida avançado.

No Brasil, atualmente, já existe a lei N° 13.722, chamada lei Lucas, que obriga espaços infantis, a terem funcionários e professores treinados com primeiros socorros, no entanto é notório que há necessidade de que vários outros lugares tenham também essa obrigatoriedade, como: faculdades, shoppings, praias, balneários, industriais e etc. Não podemos prevê a hora, local ou momento de uma urgência por isso precisamos do máximo de pessoas preparadas prontas

para agir. Cabe as autoridades competentes a implantação de incentivo e políticas de saúdes voltada para esse tema tão importante.

O ensino em SBV é uma das intervenções mais importante para reduzir mortalidade e agravamento de vítimas que precisam urgentemente de primeiros socorros, através da capacitação em SBV trazemos maiores chances de sobrevivência, tendo em vista que as maiorias das urgências extra-hospitalar são presenciadas por pessoas leigas.

6. REFERÊNCIAS

1. AMERICAN HEART ASSOCIATION. **Suporte Básico de Vida**. 2020. Disponível em: <https://international.heart.org/pt/our-courses/diretrizes-da-american-heart-association-para-ressuscitacao-cardiopulmonar-e-atendimento-cardiovascular-de-emergencia-2020/>. Acesso em: 24 de out de 2022.
2. A prefeitura da cidade de São Pulo dispõe na lei N° 13.945, de 07 de janeiro de 2005 sobre “a obrigatoriedade da manutenção de aparelho desfibrilador externo automático em locais que designa e que tenham concentração\circulação média diária de 1.500 ou mais pessoas e dá outras providencias” (São Paulo (SP) 2005). Disponível em: <http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-13945-de-07-de-janeiro-de-2005#:~:text=Regulamenta%20a%20Lei%20n%C2%BA%2013.945,de%201.500%20o%20u%20mais%20pessoas.>> Acesso em: 25 de mar de 2023.
3. BRASIL, ART 135 do Decreto Lei n° 2.848 de 07 de Dezembro de 1940, **Dispõem sobre omissão de socorro**. 1940.
4. CARBOGIM FC, LUIZ FS, OLIVEIRA LB, BRAZ PR, SANTOS KB, PÜSCHEL VAA. **Efetividade de modelo de ensino em um curso de primeiros socorros: ensaio clínico randomizado. Texto Contexto Enferm** [Internet]. 2020. Acesso em: 20 de set de 2022. Disponível em: <file:///C:/Users/Usuario/Downloads/GXZ5TcfRWdxQ64qwGSKY4ZR.pdf>

5. CARDOSO et al., **Gincana educativa –como salvar uma vida: estratégia sobre primeiros socorros para adolescentes**. Revista Ciência Plural. 2021. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/rcp/article/view/22122/14190> Acesso em: 25 de ago de 2022.

6. CARDOSO et al., **Suporte Básico De Vida Para Leigos: Uma Revisão Integrativa**. Revista Unimontes Científica. Montes Claros, v. 19, n.2 – jul./dez. 2017. (ISSN 2236-5257).

7. CUNHA *et al.* **Atendimento a pacientes em situação de urgência: do serviço pré hospitalar móvel ao serviço hospitalar de emergência**. Universidade Federal Santa Catarina. Revista eletrônica. 2019. Disponível em: < Microsoft Word – Atención urgencias.docx (scielo.sa.cr) > Acesso em: 25 de mar de 2023.

8. LAURINDO et al. **A importância de adaptar as unidades básicas de saúde para o atendimento de urgências e emergências de menor complexidade**. Braz. J.Hea. Rev., Curitiba, v. 2, n. 3,p.1688-1709, mar./apr. 2019. Disponívem em: < <https://brazilianjournals.com/ojs/index.php/BJHR/article/view/1434/1551>> Acesso em: 20 de set de 2022.

9. LANDA, FERREIRA, **Transferência do conhecimento de suporte básico de vida para leigos e profissionais de saúde: uma revisão integrativa metropolitana de ribeirão preto**. Revista Brasileira Multidisciplinar. 2020. doi.org/10.25061/2527- 2675/ReBraM/2020.v23i2Supl..810. Disponível em: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/810-Texto%20do%20Artigo-3476-1-10-20201221%20(3).pdf Acesso em 25 de out de 2022.

10. NETO et al., **Intervenções de educação em saúde sobre primeiros socorros para leigos no brasil: revisão integrativa**. Cienc Cuid Saude. 2017. Disponível em: <Vista do Intervenções de educação em saúde sobre primeiros socorros para leigos no Brasil: revisão integrativa/Health education interventions on first aid measures for lay people in Brazil: integrative review (uem.br)>Acesso em: 25 de ago de 2022.

11. PERGOLA, Aline Maino; ARAUJO, Izilda Esmenia Muglia. **O Leigo e o Suporte Básico De Vida**. Faculdade de Ciências médicas da universidade estadual de campinas. Campinas, SP, Brasil. Revista da Escola de Enfermagem da USP. 2009. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reeusp/a/NZRG6PhngJFqwtNrPy4pTNQ/?lang=pt> Acesso em 24 de ago de 2022.
12. SILVA et al., **Conhecimento de leigos sobre os primeiros socorros no ambiente extra-hospitalar**. Revista Nursing. 2022. Disponível em: <<https://revistas.mpmcomunicacao.com.br/index.php/revistanursing/article/view/2597/3155>> Acesso em: 25 de ago de 2022.
13. SOUZA, R, P; FARIA, J, C, P. **Treinamento de suporte básico de vida nas escolas**. Artigo de revisão. 2021 ABCS Health Sci. 2021;46:e021303. Disponível em: <https://doi.org/10.7322/abcs.hs.2020051.1499>. Acesso em: 02 de jun de 2022.
14. SOUZA, Marcia T; SILVA, Michelly D; CARVALHO, Rachel. **Revisão integrativa: o que é e como fazer**. Ainsten. 2010. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/eins/a/ZQTBkvJZqcWrTT34cXLjtBx/?format=pdf&lang=pt> Acesso em: 02 de jun de 2022.
15. TIMERMAN et al. **Atualização da Diretriz de Ressuscitação Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovasculares de Emergência da Sociedade Brasileira de Cardiologia**. Sociedade Brasileira de cardiologia. 2019. Acesso em: 20 de set de 2022. Disponível em: <file:///C:/Users/Usuario/Downloads/11303025.pdf>
16. TOBASSE et al., **Suporte Básico De Vida: Avaliação da Aprendizagem Com Uso De Simulação E Dispositivos De Feedback Imediato**. Rev. Latino-Am. Enfermagem ;25:e2942. 2017. Disponível em: <avaliacao da aprendizagem.pdf>. Acesso em: 18 de abr de 2022.
17. TONY et al., **Ensino de Suporte Básico de Vida para escolares: estudo quase experimental**. Rev. Latino-Am. Enfermagem. 28:e3340. 2020. Disponível em: <Ensino de Suporte Básico de Vida para escolares.pdf>. Acesso em: 18 de abr de 2022.

18. VICTORELLI et al., Suporte Básico de Vida e Ressuscitação Cardiopulmonar em adultos: conceitos atuais e novas recomendações. Rev assoc paul ciR dent 2013;67(2):124-8. Disponível em: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/a07v67n2.pdf Acesso em: 25 de mar de 2023.

19. BRASIL, Lei N° 13.722, de 4 de outubro de 2018. **Dispõe sobre capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimentos de ensino públicos e privados de educação básica e de estabelecimentos de recreação infantil.** Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2018. Disponível em: < https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13722.htm> Acesso em: 25 de mar de 2023.

20. Você já ouviu falar da Lei Lucas? Esta lei foi criada em prol da segurança das crianças em espaços coletivos. **Prefeitura Santa Rita do Sapucaí. MG**, 21 de julho de 2022. Disponível em: <<https://pmsrs.mg.gov.br/voce-ja-ouviu-falar-da-lei-lucas-esta-lei-foi-criada-em-prol-da-seguranca-das-criancas-em-espacos-coletivos-%F0%9F%A7%92%F0%9F%8F%BB%F0%9F%93%9A%F0%9F%A7%92%F0%9F%8F%BE/>> Acesso em: 25 de mar de 2023.

21. MICHAELIS: dicionário escolar língua portuguesa – São Paulo: Editora Melhoramentos, 2008.

¹Acadêmica do Curso de Graduação em Enfermagem da Faculdade Metropolitana de Manaus – FAMETRO

²Acadêmica do Curso de Graduação em Enfermagem da Faculdade Metropolitana de Manaus – FAMETRO

³Mestre em saúde, sociedade e endemias na Amazônia. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem da Faculdade Metropolitana de Mans – FAMETRO

⁴Mestre em saúde e desenvolvimento humano. Especialista em urgência e emergência, Unidade de Terapia Intensiva-UTI, MBA e gestão. Docente do Curso

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil